

ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO BIOCLIMÁTICA DE RESIDÊNCIAS MODERNAS EM TERESINA-PI

Rafael Alencar
Universidade Federal do Piauí
rafalencar_vale@hotmail.com

Débora Costa
Universidade Federal do Piauí
debora.crs@hotmail.com

Ana Lúcia Silveira
Universidade Federal do Piauí
c_silveira@uol.com.br

Resumo

O movimento moderno na arquitetura brasileira inicia-se na década de 1920, trazendo novas prioridades e critérios de planejamento, sobretudo na importância dada ao clima. Esse fator trouxe novas formas de projetar, condicionando a volumetria, o uso dos materiais, a disposição de aberturas, entre outros, às características do clima local. Estas estratégias foram um pouco deixadas de lado com o uso de recursos artificiais para climatização e somente após o episódio da crise energética de 2001, a eficiência energética estabeleceu-se como meta no Brasil, com a publicação de leis e regulamentos visando um menor impacto das construções sobre o consumo de energia. Este artigo tem como objetivo analisar a adequação bioclimática de duas residências modernas localizadas em Teresina-PI: a casa Hildemar Santos e a casa Djalma da Costa e Silva, ambas projetadas na década de 1970, pelo arquiteto Antônio Luiz Araújo. Teresina apresenta clima tropical quente sub-úmido e pertence à zona bioclimática 07 segundo o programa ZBBR evidenciando-se assim a importância do uso de soluções bioclimáticas específicas para essa região. A partir da análise dos projetos originais, bem como visitas a tais residências, foram realizados estudos acerca da ventilação natural, assim como da insolação nas fachadas e dos elementos de proteção solar. Analisaram-se também as recomendações de projeto constantes na NBR15220 e 15575. Entre os principais elementos arquitetônicos encontrados nestas residências citamos a correta forma e orientação, as aberturas dispostas a permitirem a ventilação cruzada, uso de espelho d'água, aberturas para saída de ar quente, entre outros. Estas soluções adotadas demonstram a preocupação com a adequação climática das residências ao clima de Teresina, apesar da pouca importância dada na época à questão ambiental, mas que devem continuar a serem utilizadas em projetos na região por se mostrarem bastantes adequadas ao clima local.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, estratégias bioclimáticas, arquitetura residencial.

Abstract

The modern movement in Brazilian architecture begins in the early decades of the twentieth century, bringing new priorities and planning criteria, particularly the importance given to the weather. This factor has brought new ways to design, affecting the volumes, the use of materials, provision of openings, among others, the characteristics of the local climate. These strategies were a little left out with use of artificial resources for climate control and only after the episode of 2001 energy crisis, energy efficiency has established itself as a goal in Brazil, with the publication of laws and regulations to a minor impact buildings on energy consumption. This article aims to analyze the bioclimatic suitability of two modern residences located in Teresina-PI: the house Hildemar Santos and home Djalma da Costa e Silva, both designed in the 1970s by architect Antonio Luiz Araújo. Teresina has a tropical climate hot sub-humid and belongs to

the bioclimatic zone 07 seconds ZBBR program, thus showing up the importance of using specific bioclimatic solutions for this region. From the analysis of original projects, as well as visits to these homes, studies have been conducted on the natural ventilation, as well as insolation on facades and performance of solar protection elements. It also analyzed the design recommendations contained in NBR15220 and 15575. Among the main architectural elements found in these homes we quote the correct shape and orientation, the openings arranged to allow cross ventilation, mirror of water use, openings for hot air outlet, among others. These solutions adopted demonstrate concern for the climate adaptation of homes to the climate of Teresina, in spite of little importance given to environmental issues in the time, but should continue to be used in projects in the region by prove quite appropriate to the local climate.

Key words: *Modern architecture; bioclimatic solutions; residential architecture.*

INTRODUÇÃO

Na arquitetura moderna percebe-se a grande preocupação, desde o seu início, com a adequação ao local e ao clima, visando o controle da radiação solar excessiva e privilegiando a ventilação natural, se utilizando de algumas estratégias bioclimáticas. Os princípios da arquitetura bioclimática foram amplamente utilizados tanto pelos arquitetos mundiais quanto pelos arquitetos brasileiros, além dos pontos preconizados por Le Corbusier.

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a adequação bioclimática de duas residências de Teresina-PI, projetadas pelo arquiteto Antônio Luiz Dutra. São elas, a Casa Djalma Costa e Silva e a Casa Hildemar Santos. A primeira, projetada em 1973, localiza-se na Rua João Elias Tajra e a segunda, projetada em 1978, localiza-se na Rua Osvaldo Costa e Silva. Foram construídas num período de grande desenvolvimento urbano de Teresina.

Com a utilização do programa ZBBR, percebemos que tipos de estratégias utilizadas deveriam ser alcançadas nos projetos em Teresina para que se tenha um considerável conforto ambiental no interior dessas residências. O trabalho buscou avaliar a aplicação dessas estratégias nos projetos estudados. Foram utilizados também as recomendações de projeto constantes na NBR15220 e 15575.

Com o auxílio do software SketchUp, foram desenvolvidas maquetes eletrônicas de ambas as casas, para assim analisar de fato como ocorre a incidência dos raios solares nas fachadas, o comportamento dos elementos de sombreamento, além de outras estratégias utilizadas pelo arquiteto. Foram utilizados também materiais dos projetos, em que por meio deles pôde-se explicar de forma clara o funcionamento das estratégias bioclimáticas.

As casas analisadas apresentam boas soluções de projeto considerando o clima de Teresina, como a ventilação cruzada e seletiva, a presença de elementos de sombreamento, o resfriamento evaporativo e apresentam adequação às normas vigentes no que se referem à transmitância e inércia térmica das coberturas e das paredes.

DESENVOLVIMENTO

A ARQUITETURA MODERNA NO MUNDO E NO BRASIL

A arquitetura moderna surge como consequência das modificações técnicas, sociais e culturais decorrentes da revolução industrial, entre fins do século XVIII e início do século XIX (BENEVOLO,1998).

No entanto, a arquitetura do século XIX ainda é bastante apegada às formas consagradas pela tradição, assim, os arquitetos da época ao serem pressionados a apresentarem soluções para os problemas acarretados pelo inchamento das cidades, ainda buscam a resposta em formas e soluções históricas, seguindo caminhos de caráter conservador, como: o revivalismo, o historicismo e o ecletismo.

Porém, o espírito revolucionário, racional e utilitário da época acaba por se impor, consolidando a arquitetura moderna já nas primeiras décadas do século XX (COLLINS,2000).

Em 1914, o arquiteto Le Corbusier projetou o protótipo Maison Dom-Ino que serviria como a base de uma nova arquitetura nos anos seguintes. A partir do aprimoramento desse protótipo ele lançou em 1926 os “cinco pontos da arquitetura nova”, que incorporavam as características de planta e fachada livres, apresentadas desde o Dom-Ino. Assim como o uso de pilotis, janelas em fita e o uso do terraço jardim.

Na esfera cultural e artística, o Modernismo foi introduzido no Brasil através de manifestos de vanguardas, amplamente dispostos na Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. Já no campo da arquitetura, o movimento moderno chega ao nosso país através de arquitetos que estudaram fora ou que tinham contato com a produção arquitetônica do exterior. E também através da atuação de arquitetos estrangeiros, adeptos do movimento, em nosso país, como o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, que teve um importante papel na formação do pensamento Modernista entre os arquitetos brasileiros.

Suas idéias influenciaram dois arquitetos que viriam a ser grandes nomes da arquitetura moderna brasileira, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Outros nomes de destaque no movimento moderno Brasileiro são: Rino Levi, Affonso Eduardo Reidy, Vilanova Artigas e Afílio Correa Lima. As diretrizes modernistas foram adaptadas à nossa realidade, ganhando destaque internacional, como explica Arigas:

É inegável que nossa arquitetura tem granjeado sucesso mundial justamente por apresentar alguns aspectos originais, tipicamente brasileiros. Nossa arquitetura confirma, na prática que o processo de universalização da arte é alcançado na medida em que ela reflete o espírito nacional, as expressões mais características de seu próprio povo[...].(J.B Vilanova Artigas, 1981. P.16)

Segundo Segawa (1999, p.131), devido à repercussão internacional da moderna arquitetura brasileira, seu ensino ganha espaço e prestígio no Brasil, com a criação de escolas de arquitetura em várias regiões do país o que ajuda na disseminação dos valores modernistas pelo território nacional. Outro fator que ajudou na propagação do modernismo no Brasil foi o deslocamento de profissionais de uma região para outra, a chamada arquitetura migrante, tendo como exemplos Edgar Graeff, do Rio Grande do Sul; José Bina Fonyat, na Bahia; Davi Azambuja, em Curitiba; Acácio Gil Borsoi, em Pernambuco, Antônio Luiz de Minas Gerais, entre outros (SEGAWA, 1999, p.142).

A ARQUITETURA MODERNA EM TERESINA

No fim do século XIX o concreto armado e o ferro já começavam a serem usados nos processos construtivos, mesmo que em obras com grande porte. Isso marcava uma nova maneira de ver a arquitetura na maioria das cidades brasileiras, permitindo uma “criação de um repertório e de uma linguagem diferenciadora” (ZEIN, 2010, p.126), em um meio majoritário da arquitetura colonial, bem como suas técnicas construtivas.

No início do século XX Teresina ainda se encontrava em uma situação retrógrada, com desenvolvimento urbano insatisfatório, tendo a maioria da população vivendo em morarias insalubres. Para Nascimento (2002, p. 120),

A cidade (Teresina), até o início da primeira década do século XX, tinha aspecto bem característico das cidades coloniais. “Raramente habitada”, as ruas estreitas, a sujeira e a presença de animais eram comuns. A maioria da população ocupava construções “acanhadas e miseráveis” ... Não apresentava nenhum sinal urbano que a definisse como uma cidade moderna.

Em oposição a esse cenário, uma minoria da população vivia em casas luxuosas destoante da maioria das moradias naquela época. Segundo Silva Filho (2007, p. 19) eram casas que se seguiam arquitetonicamente uma linguagem já comum no restante do país, o ecletismo linguagem arquitetônica já expandida no Brasil desde o século anterior. Assim, o núcleo central de Teresina se apresentava consolidado e com o ecletismo estabelecido, principalmente nas casas de famílias mais abastadas e em prédios públicos e institucionais.

Essa elite, de poder político e intelectual, tinham uma forte ligação com o desenvolvimento econômico da cidade, mesmo tendo uma maioria da sociedade marginalizada. “Datam desse período os primeiros símbolos de modernidade implantados em Teresina, tais como o fornecimento de água encanada (1906), telefone (1907), energia elétrica (1914), bonde com motor de explosão (1927)” (Nascimento,1999, p.124).

Na década de 1930, durante o Estado Novo, época em que o estado regulamentava a sociedade de maneira geral, uma nova forma de projetar e construir tornou-se cabível e necessário. De acordo com Diegoli (1996, p.152), nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, as produções arquitetônicas estatais se apropriavam dos princípios do movimento moderno internacional da arquitetura. Isso se deu através da possibilidade de uma maior “limpeza ornamental” que a arquitetura moderna racionalista proporciona e principalmente ao aspecto econômico. Essas obras passaram a serem chamadas de “moderna-classicizante”, *art déco*, “proto-moderna”, “proto-racionalista”. Esse tipo de arquitetura tornou-se um exemplo para o resto do país.

Na capital piauiense, nesse período, o interventor Landri Sales nomeia o engenheiro Luis Pires Chaves como diretor de obras da prefeitura municipal. Este questionava o Plano Saraiva e “se preocupava com o fato de Teresina estar às vésperas de seu centenário e, ainda, não possuir o que chamava de Plano Regulador da Cidade” (NASCIMENTO, 1999, p.136). Para isso várias intervenções foram feitas que melhorariam a configuração urbana da cidade, como o alagamento de avenidas e a interligação dos seus pontos de entrada e saída com a parte central da cidade. Somado a isso, em 1939, se implanta o novo Código de Posturas, que se inspira nas mudanças urbanas provocadas pelo estado interventor nas grandes cidades brasileiras.

Como uma nova linha arquitetônica, a partir de 1930, o art déco é adotado na cidade, adotando novas tecnologias como o concreto armado. Os exemplos mais monumentais são o Liceu Piauiense (1936) (Figura 01), o cine rex (1939), Arquivo Público (final da década de 1930) e o Hospital Getúlio Vargas (1941), entre outros.

Figura 01 – Liceu Piauiense. Fonte: Teresina 150 anos. Jornal O Dia, 2002.

Apesar dessas mudanças no panorama na arquitetura, se comparado com as cidades mais desenvolvidas, Teresina não apresentava o mesmo padrão e outros problemas com infraestrutura urbana precisavam ser resolvidos. Assim, algumas medidas são tomadas durante a década de 1950/1960, como melhorias nos setores de comunicação, administração, financeiro e creditício. Para Brito, Dias e Nascimento (2005, p. 2),

No final da mesma década, foram criadas algumas empresas de economia mista, entre as quais merecem destaque: Frigoríficos do Piauí S/A (FRIPISA), Centrais Elétricas do Piauí S/A (CEPISA), Agroindústria do Piauí S/A (AGRIPISA), Telefones do Piauí (TELEPISA), Águas e Esgotos do Piauí S/A (AGESPISA). É desta mesma época, a transformação do Banco Agrícola do Piauí em Banco do Estado do Piauí S/A. Outra ação do sentido colocar o Piauí no caminho do desenvolvimento, na visão dos atores sociais que atuavam na seca política, foi a criação da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI), em 1954 [...]

Segundo Nascimento (2010, p.8) as mudanças nos modos de vida, as novas exigências de conforto, as inovações de consumo e lazer engendraram uma expansão do território da cidade, em detrimento do centro antigo, que perde habitantes. Isso foi intensificado pela melhoria do campo de pouso de Teresina, possibilitando um maior transporte aéreo, tornado assim a capital piauiense um alvo maior para migrantes. É nesse período que as construções com estilo moderno começam a fazer parte da paisagem urbana teresinense, sendo um dos primeiros deles o Departamento de Estradas de Rodagem- DER (Figura 02), na Avenida Frei Serafim e a casa Zenon Rocha, localizada na Rua Coelho Rodrigues.

Figura 02 – Departamento de Estradas de Rodagem- DER. Fonte: Ana Rosa Negreiros, 2015.

No período ditatorial (1964-1985), período em que o país foi governado por militares, um governante se destacou em Teresina. O governador Alberto Tavares Silva utilizou a arquitetura, sobretudo a “brutalista”, como um grande símbolo de seu governo. O Estádio Albertão (1973), o Tribunal de Justiça do Piauí (1972) e a Cepisa (1972), atual Eletrobrás, são grandes exemplos erigidos durante sua gestão. Este último foi feito pelo arquiteto Antônio Luiz, fazendo parte do grupo de “arquitetos migrantes”. Em Teresina foi responsável por projetar importantes edifícios institucionais e residências privadas. Ao migrar do Rio de Janeiro para o Piauí, tornou possível a disseminação do movimento em uma região ainda nas fases iniciais de desenvolvimento urbano e social.

VIDA E OBRAS DE ANTÔNIO LUIZ

O arquiteto mineiro Antonio Luiz Dutra, na década de 1960, veio a Teresina para reformar um prédio que seria a sede do Banco Nacional na cidade, onde iniciou a amizade com o engenheiro Lourival Parente, realizando vários outros projetos em parceria como a primeira agência do Banco do Estado do Piauí S.A. (BEP) (1969), o Ministério da Fazenda (1971), o escritório da Construtora Lourival Sales Parente S.A. (1976) e o edifício Palácio do Comércio (1977), entre muitos outros que deixa evidente sua forte linguagem modernista nos seus projetos.

Em Teresina, logo que chegou, abriu uma filial da Maloca Arquitetura e Decoração Ltda (Figura 03), cuja sede, inicialmente, era no Rio de Janeiro. Localizada na zona leste, a edificação se assemelha a ocas indígenas feita com uso do conceito de

arquitetura vernacular, utilizando materiais locais como a palha de carnaúba, o tijolo aparente e madeira e ainda hoje mantém seus principais traços originais.

Figura 03- Escritório maloca. Fonte: Blog do escritório,2012.

Segundo Daniel (2014, p. 64), essa foi a época, seguindo também na década seguinte, que a produção do arquiteto aumentou, realizando projetos não somente institucionais, mas também, e em maior número, projetos residenciais unifamiliares, que se estabelecem no centro e em maior número na zona leste. Dentro de um acervo com mais de 80 projetos de residências, daremos importância a duas que são nosso objetivo de estudo, são elas: a casa Djalma da Costa e Silva (1973) e a casa Hildemar dos Santos Araújo (1978).

O CLIMA DE TERESINA E AS ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS RECOMENDADAS

Segundo a classificação de Koppen, Teresina possui clima tropical subúmido classificado como Aw, tropical com inverno seco, apresentando estações chuvosas e secas bem definidas. Ou seja, o clima de Teresina é misto, com temperaturas sempre elevadas, mas com variações na umidade relativa do ar, que é alta durante um semestre e baixa no restante.

A Norma Brasileira 15220-3 estabelece o zoneamento bioclimático brasileiro, subdividindo o país em oito Zonas Bioclimáticas, e também define as diretrizes construtivas para cada uma destas oito zonas, em relação ao tamanho de janelas, ao sombreamento necessário, ao tipo ideal de paredes e coberturas e também às estratégias bioclimáticas mais recomendadas para o local.

Teresina está classificada na Zona Bioclimática 7, que inclui como recomendações construtivas o uso de aberturas pequenas e sombreadas o ano todo, o uso de paredes e de coberturas pesadas, resfriamento evaporativo, inércia para resfriamento, ventilação seletiva e uso de ar-condicionado(Figura 04).

Figura 04 - Classificação Bioclimática de Teresina . Fonte: Imagem extraída do software ZBBR.

AS CASAS ANALISADAS

Foram analisadas duas casas de autoria do arquiteto Antônio Luiz, ambas projetadas na década de 1970 e que ainda pertencem aos proprietários originais e estão bem conservadas.

CASA DJALMA DA COSTA E SILVA

A casa, projetada no ano de 1973, localiza-se na Rua Elias João Tajra, no bairro de Fátima, na zona leste de Teresina, em um bairro residencial. A sua implantação se faz num quarteirão relativamente plano e quadrado com dimensões aproximadas de 40m x 40m (Figura 05). Teve como condicionantes de implantação os ventos dominantes (sudeste) e a orientação solar, objetivando o melhor aproveitamento dos mesmos.

Figura 05- Localização da casa em relação ao entorno. Fonte : Google Maps.

Uma estratégia também utilizada pelo arquiteto foi a volumetria em formato de “U”, permitindo um maior proveito da ventilação natural e o controle da incidência direta dos raios solares em algumas horas do dia.

A solução estética para a cobertura foi a utilização de platibanda em todo o perímetro da construção para ocultar o telhado composto por telhas de amianto do tipo canaleta como revestimento, com pouca inclinação. A fachada principal (Figura 06) é complementada por uma laje que direciona a entrada principal, apesar de atualmente essa fachada não ser mais utilizada para o acesso principal, tendo o novo acesso na fachada do poente.

Antônio Luís descreve em seu livro “Arquitetura: como a vejo” estratégias usadas em seus projetos de residências que buscam evitar o desperdício de energia elétrica, de maneiras diversas, como o melhor aproveitamento da iluminação e ventilação natural. Percebe-se essa preocupação do arquiteto em suas obras, como a casa Djalma da Costa e Silva (DUTRA, 2015).

Figura 06- Fachada principal da casa . Fonte : João Hilton, 2010.

CASA HILDEMAR SANTOS

A casa Hildemar Santos foi projetada em 1978 e localiza-se na Rua Osvaldo Costa Silva, no bairro Piçarreira, zona leste de Teresina (Figura 07). A sua implantação se faz num quarteirão trapezoidal com dimensões aproximadas de 240m x 80m x 220m x 90m.

Figura 07- Localização da casa em relação ao entorno. Fonte : Google Maps.

Assim como a casa Costa Silva, os ventos dominantes e a orientação solar foram os principais condicionantes, almejando um bom conforto térmico interno. Para isso, outros elementos foram pensados especificamente para isso, com a grande concentração de vegetação no terreno e na cobertura de concreto com teto-verde bem como o espelho d'água também na cobertura.

Antônio Luiz (2015, p.42) mostra sua preocupação em relação às soluções bioclimáticas para tornar o ambiente mais confortável sem utilizar os aparelhos de ar condicionados tão criticado pelo arquiteto, lembrando os projetos das casas antigas, em que ainda não existia essa tecnologia.

Analisando o projeto da casa Hildemar Santos (Figura 08), vê-se algumas dessas soluções, como a extensão do beiral e a forma dos pilares que funcionam como elementos de sombreamento, o resfriamento evaporativo, o efeito chaminé, além de outras tão importantes para se ter um bom conforto interno.

Figura 08- Fachada da casa. Fonte: João Hilton, 2010.

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS

ELEMENTOS DE SOMBREAMENTO

O sombreamento é uma das principais estratégias em Teresina por causa de suas altas temperaturas durante a maior parte do ano, tanto que é uma das principais recomendações de estratégias de projeto contidas na norma 15220-3 para a zona bioclimática 7. As principais técnicas de sombreamento são o uso de brises, generosos beirais, sacadas, vegetação e a correta orientação da obra em relação ao sol.

Na casa Djalma todas as aberturas são sombreadas pela extensão da laje da residência, que serve como beiral. Ela também possui correta orientação em relação aos raios solares, pois a parte íntima está voltada para o nascente enquanto que a parte de serviço para o poente.

O ideal seria que a área íntima estivesse voltada para as fachadas norte ou sul, que recebem menor incidência de raios solares durante o ano. No entanto, nem sempre é possível tal disposição.

As figuras (09 e 10) mostram, respectivamente, as fachadas oeste e sul da residência às 16 horas da tarde do mês de setembro, com o objetivo de mostrar o funcionamento do beiral como elemento de sombreamento, feitas com o software SketchUp.

Figura 09- Fachada oeste às 16 horas da tarde. Fonte: Maquete eletrônica elaborada por Débora Costa, 2016.

Figura 10-Fachada sul às 16 horas . Fonte: Maquete eletrônica elaborada por Débora Costa, 2016.

Já a figura 11 mostra a entrada principal da casa, voltada para o norte, totalmente sombreada às 10 horas da manhã de setembro.

Figura 11-Fachada norte(principal) pela manhã às 10 horas . Fonte: Maquete eletrônica elaborada por Débora Costa, 2016.

Na casa Hildemar Santos os principais elementos de sombreamento da casa são o beiral, que possui maiores dimensões em algumas fachadas, e os pilares externos, que possuem uma volumetria diferenciada, influenciando no bloqueio da incidência direta da radiação solar em alguns horários do dia.

Seu jogo volumétrico permite a maior captação de vento e proteção contra os raios solares em excesso. Permitiu também uma boa setorização, tendo a zona íntima voltada para o sudeste recebendo os raios solares do nascente e a zona de serviços voltada para o poente.

Nas figuras 12 e 13 mostram a influência do beiral e dos pilares nas fachadas nordeste e sudeste, respectivamente, às 10 horas da manhã em um dos meses mais quentes em Teresina, setembro.

Figura 12- Fachada nordeste, às 10 horas da manhã. Fonte: Maquete eletrônica elaborada por Rafael Alencar, 2016.

Figura 13-Fachada sudeste, às 10 horas da manhã. Fonte: Maquete eletrônica elaborada por Rafael Alencar, 2016.

A simulação do percurso do sol na maquete eletrônica mostra a eficiência dessas proteções, bloqueando a incidência direta dos raios solares nas duas fachadas que recebem mais insolação no período da manhã. Na figura 13 comprova-se essa proteção nos quartos principais da casa.

No período da tarde, nesse mesmo mês, evidencia-se a eficiência desses mesmos elementos. Nesse caso os beirais protegeram quase a totalidade da fachada que recebe mais incidência solar, pois está voltada para o poente, como pode-se observar na figura 14 no horário das 14 horas. Setorialmente bem definida, a zona que mais recebe insolação é o de serviços, aconselhável nos projetos de regiões de climas quentes.

Figura 14: Fachada noroeste, no horário das 14 horas. Fonte: Maquete eletrônica elaborada por Rafael Alencar, 2016.

RESFRIAMENTO EVAPORATIVO

A estratégia da refrigeração evaporativa consiste na retirada do calor do ar pela evaporação da água ou pela evapotranspiração das plantas, na casa Djalma não possui nenhum corpo d'água, mas possui um jardim interno arborizado com duas árvores de grande porte (mangueira) e outras menores que ajudam amenizar a temperatura do ambiente.

Na casa Hidelmar Santos encontra-se essa solução tanto no espelho d'água na cobertura quanto na totalidade da própria cobertura por esta ser do tipo "teto-verde".

Na evaporação da água, tanto do espelho d'água quanto da vegetação da cobertura, com a incidência solar direta, ocorre a retirada de calor do ambiente, resfriando a superfície do teto. Desse modo, ocorrerá a diminuição da temperatura radiante média do ambiente interior, deixando este mais ameno (Figura 15).

Figura 15-Corte esquemático mostrando o fenômeno do resfriamento evaporativo indireto e da evapotranspiração vegetal. Fonte: Esquema elaborado por Rafael Alencar, 2016.

EFEITO CHAMINÉ

Na casa Djalma não há o uso do efeito chaminé, já na Hidelmar, através dos materiais de projeto, pôde-se notar que alguns dos banheiros não possuíam aberturas laterais devido sua localização na planta. A solução para isso foi adotar o efeito chaminé por exaustão (Figuras 16 e 17).

Figura 16-Corte transversal mostrando a localização dos sanitários referidos. Fonte: Corte redesenhado pelo arquiteto João Hilton, 2010.

Figura 17-Saída de ar dos banheiros. Fonte: João Hilton, 2010.

TRANSMITÂNCIA TÉRMICA DAS PAREDES E COBERTURAS E INÉRCIA TÉRMICA

De acordo com a NBR 15220-3, a transmitância térmica (U) para paredes em Teresina precisa ser menor que 2,2 (W/(m²K)) e para coberturas é menor que 2,0 (W/(m²K)). Utilizando o anexo geral V da portaria inmetro n° 50/2013, que mais precisamente é um catálogo de propriedades térmicas de paredes, coberturas e vidros, como base, obtemos a transmitância térmica das paredes e das coberturas das duas casas.

A inércia térmica é responsável por diminuir a amplitude da temperatura interior em relação à exterior, recomendada para locais com alta amplitude térmica, como Teresina. A passagem do calor pela parede é retardada, atingindo o ambiente interno somente quando as temperaturas externas diminuem. Então quanto maior a massa térmica do fechamento (maior a espessura da parede) maior a inércia térmica.

A NBR 15575 está dividida em seis partes, no qual os critérios do desempenho térmico do edifício são apresentados na quarta e quinta parte, que determinam: características térmicas para as paredes e coberturas (transmitâncias térmica e absorvância e capacidade térmica). De acordo com a NBR 15575 a capacidade térmica mínima para paredes nas Zonas Bioclimáticas de 1 a 7 precisa ser maior ou igual a 130 KJ/M².K .

Na casa Costa e Silva as paredes externas são construídas de tijolo cerâmico, com 25 cm de espessura no total (Figura 18). A sua cobertura é composta por uma laje de 10 cm de espessura, coberta por telhas de fibrocimento, separadas por uma camada de ar (Figura 19). Ambos elementos estão de acordo com a norma 15220-3 em relação a transmitância térmica (U) e estão de acordo com a norma 15575 em relação a capacidade térmica(CT).

Figura 18- Descrição do tipo de parede análoga à da casa Costa e Silva, levando em conta sua espessura, e o valor de sua transmitância. Fonte: Anexo geral V da portaria inmetro n° 50/2013.

Figura 19- Descrição da cobertura análoga à da casa Costa e Silva e o valor de sua transmitância. Fonte: Anexo geral V da portaria inmetro n° 50/2013.

Na casa Hildemar Santos as paredes externas são construídas de tijolo cerâmico, com 20 cm de espessura no total (Figura 20). Já a espessura da cobertura é de 50 cm, espessura da terra do jardim (40 cm) com a espessura da laje em concreto (10 cm) (Figura 21). Ambos elementos estão de acordo com a norma 15220-3 em relação a transmitância térmica (U) e estão de acordo com a norma 15575 em relação a capacidade térmica(CT).

Figura 20- Descrição do tipo de parede análoga à da casa Hildemar Santos, levando em conta sua espessura, e o valor de sua transmitância. Fonte: Anexo geral V da portaria inmetro n ° 50/2013.

Figura 21- Descrição de um teto jardim e o valor de sua transmitância. Fonte: Imagem retirada do anexo geral V da portaria inmetro n ° 50/2013.

VENTILAÇÃO NATURAL

Conforme as recomendações contidas na norma 15220 a ventilação seletiva é uma importante estratégia para conforto térmico na zona bioclimática 7. A ventilação seletiva é recomendada pois a corrente de ar nem sempre será bem-vinda no ambiente, porque em alguns horários do dia a temperatura exterior será maior que a do interior.

A veneziana é altamente recomendada para esses casos, pois ela permite que a corrente do ar seja direcionada e que o fechamento da abertura possa ser total ou parcial, de acordo com a necessidade. As casas em estudo, além do uso das venezianas, estão dispostas de tal forma que recebam o vento dominante na fachada que contém os dormitórios das casas, que pode chegar na parte social das residências se as portas dos quartos estiverem abertas (Figuras 22 e 23).

Figura 22: Esquema do percurso da corrente de ar- Casa Costa e Silva. Fonte: Planta baixa redesenhada por João Hilton Karinna Adad, 2010.

Figura 23: Esquema do percurso da corrente de ar- Hidelmar. Fonte: Planta baixa redesenhada por João Hilton Karinna Adad, 2010.

Verifica-se que além da ventilação natural nos quartos, as salas também recebem a ventilação, deixando os ambientes bastante ventilados. O arquiteto utilizou aberturas altas nas fachadas negativas que permitem a ventilação cruzada e a saída do ar quente.

REFRIGERAÇÃO ARTIFICIAL

Em certas condições climáticas o uso de resfriamento artificial é recomendado pela norma. Que é o caso de Teresina. A casa Djalma possui aparelhos de ar-condicionado em todos os dormitórios e na varanda, que é utilizada como uma sala. Já a casa Hidelmar possui apenas nos quartos. As salas, de acordo com os proprietários, são bastante confortáveis e ventilados.

CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo a análise de duas residências projetadas pelo arquiteto Antônio Luiz em relação a adequação bioclimática das mesmas ao clima de Teresina. Ambas as casas foram projetadas na década de 1970, e adotam a linguagem moderna, que trouxe além de um vocabulário próprio do estilo internacional, a preocupação com a adequação do projeto ao seu clima.

Entre as principais estratégias bioclimáticas utilizadas pelo arquiteto estão a correta orientação e forma das residências em relação aos raios solares, a disposição das aberturas de tal forma que possibilite a ventilação cruzada, o uso de elementos de sombreamento, como generosos beirais, resfriamento evaporativo, saídas de ar quente e alta inércia térmica nas paredes e coberturas, principalmente na casa Hidelmar Santos, que possui teto-jardim.

Essas estratégias de projeto são recomendadas pela NBR 15220 e 15575, que não existiam na década de 1970, demonstrando assim a preocupação do arquiteto com a adequação climática de seus projetos ao clima de Teresina, quando a climatização artificial ainda não era amplamente utilizada.

REFERÊNCIAS

- ARTIGAS, João Batista Vilanova. **Caminhos da arquitetura**. São Paulo: Lech, 1981. 142p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15220**: Desempenho térmico de edificações Parte 1: Definições, símbolos e unidades. Rio de Janeiro, 2003. 8 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575**: Edificações habitacionais — Desempenho: Definições, símbolos e unidades. Rio de Janeiro, 2003. 8 p.
- BENEVOLO, Leonardo. **Historia da arquitetura moderna**. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 813p.
- BRITO, M. A. de; DIAS, L. de B.; NASCIMENTO, F. A. do. **Fontes luminosas e outras luzes da cidade**. Simpósio Nacional de História. 23., 2005, Londrina. Associação nacional dos Professores Universitários de História.
- COLIN, SILVIO. **Uma introdução à arquitetura**. 3a. ed. Rio de Janeiro: Editora UAPÊ, 2000.
- DIEGOLLI, L. R. Estado Novo: nova arquitetura em São Paulo. **Projeto História**, São Paulo, n. 13, p. 151-157, jun. 1996.
- LAMBERTS, R; DUTRA, L; PEREIRA, F. **Eficiência Energética na Arquitetura**. Eletrobras/Procel, 2014.
- MELO, A. A. de A. Arquitetura e documentação: a pesquisa sobre modernidade arquitetônica em Teresina. In: FEITOSA, A. R. S. N.; MELO, A. A. de A. (Orgs.). **Documentos da arquitetura moderna no Piauí**. Teresina: Halley, 2010.307 p., il.
- _____. **Antonio Luiz, arquiteto**. Teresina: Halley, 2012. 100p., il.
- MONTE, R. L.; NASCIMENTO, F. A. do. **Olhares da periferia: os imigrantes na construção de Teresina na década de 1970**. *Revista do programa de Pós-graduação Tempo e Argumento, Florianópolis*, 2009.
- NASCIMENTO, F. A. do. **A cidade sob o fogo: modernização e violência policial em Teresina (1937-1945)**. Teresina: Fundação Monsenhor Chaves, 2002.
- _____. O olhar do outro sobre os pobres urbanos de Teresina nadécada de 1970. **Encontro Nacional de História Oral**, 10., 2010, Recife. *Anais: testemunhos: história e política*, Recife, 2010.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 2. ed. São Paulo: Editora da USP, 2002. 224p.
- SOARES, Letícia. **Arquitetura moderna em Teresina: reflexos de um arquiteto migrante**. 2014. Dissertação(Mestrado) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo.
- ZEIN, R. V. O futuro do passado ou as tendências atuais. In: GUERRA, A. (Org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira**. V. 1. São Paulo: Romano Guerra, 2010.